

10.5281/zenodo.10956800

УДРИС Мария Владимировнаартист-эквилибрист, Российская государственная цирковая компания,
Россия, г. Москва

СЦЕНИЧЕСКИЕ КОСТЮМЫ КАК СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ХАРАКТЕРА И НАСТРОЕНИЯ ПЕРСОНАЖА В ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ ИСКУССТВЕ

Аннотация. *Статья посвящена анализу роли сценических костюмов в передаче характера и настроения персонажей в различных формах исполнительского искусства. Рассматривается историческая эволюция костюмов на сцене, подчеркивается, как изменения в дизайне отражали социальные и культурные трансформации. Особое внимание уделяется тому, как цвет, фактура, стиль и аксессуары костюмов могут быть использованы для усиления понимания аудиторией внутреннего мира персонажа, его психологии и отношений с другими персонажами. Демонстрируется, как костюм становится неотъемлемой частью выразительных средств актера, способствуя более глубокому погружению зрителя в сюжет. Также рассматриваются современные тенденции в дизайне сценических костюмов, включая использование технологий для создания более сложных и визуально захватывающих образов.*

Ключевые слова: *сценические костюмы, передача характера, исполнительское искусство, дизайн костюмов, эволюция костюмов, цвет и фактура в костюмах, аксессуары, психология персонажа, современные тенденции в дизайне, технологии в костюмах, восприятие аудиторией, будущее сценических костюмов.*

Актуальность исследования

Актуальность изучения роли сценических костюмов в передаче характера и эмоций персонажей подчеркивается несколькими ключевыми факторами. Во-первых, в условиях доминирования визуальной культуры и увеличения интереса к различным формам исполнительского искусства, костюм становится неотъемлемым элементом в создании уникального образа персонажа, его внутреннего мира и социальной принадлежности. Во-вторых, прогресс в области технологий предоставляет новые возможности для инноваций в дизайне костюмов, открывая перед творцами неограниченные просторы для выражения эмоций и передачи глубоких идей через одежду.

Также важность этой темы возрастает на фоне усиления интереса к мультикультурности и вопросам глобализации, поскольку костюмы могут служить средством для исследования и внедрения элементов различных культур, обогащая язык искусства новыми формами и образами.

Изучение влияния сценических костюмов на передачу характеристик и эмоций

персонажей способствует глубокому осмыслению искусства, повышает уровень культурной осведомленности и стимулирует творческую активность в области дизайна.

Цель исследования

Цель исследования заключается в анализе влияния сценических костюмов на выражение характера и эмоционального состояния персонажей в различных формах исполнительского искусства. Исследование направлено на раскрытие потенциала костюма как мощного средства визуальной коммуникации, способного транслировать сложные идеи и эмоции без слов.

Кроме того, цель исследования включает в себя обзор современных тенденций и технологий в дизайне костюмов, выявление их вклада в развитие исполнительского искусства.

Материалы и методы исследования

В исследовании используется многогранный подход к изучению роли сценических костюмов в передаче характера и настроения персонажей, основываясь на широком спектре материалов и методологий. Материалы для анализа охватывают исторические данные,

предоставляющие обзор эволюции костюмов и их влияния на искусство в различные эпохи; кейс-стади конкретных произведений, где костюмы играют ключевую роль в разработке и понимании персонажей.

Качественный анализ способствует глубокому пониманию влияния костюмов на восприятие персонажей, в то время как содержательный анализ предоставляет инструменты для работы с изображениями и описаниями костюмов, выявляя ключевые элементы дизайна и их символическое значение. Сравнительный анализ раскрывает различия и сходства в подходах к созданию костюмов в разных культурных и исторических контекстах, а кейсовый метод позволяет детально рассмотреть уникальные примеры использования костюмов для передачи эмоций и характеристик персонажей.

Такой комплексный подход не только обеспечивает всесторонний анализ роли сценических костюмов в исполнительском искусстве, но и способствует междисциплинарному диалогу, расширяя границы понимания искусства и культуры через призму дизайна костюмов.

Вот несколько ученых, которые внесли значительный вклад в данное направление: В.Н. Карпенко, С.Н. Худеков, С.Н. Светлов, Ю.А.Бахрушин и другие.

Результаты исследования

История сценических костюмов тесно переплетена с историей искусства, моды, социальных и культурных трансформаций. Каждый исторический период отражался в дизайне костюмов, делая их не просто элементами декора, но и мощным средством коммуникации, способным передавать идеи, настроения и ценности эпохи (таблица 1).

Таблица 1

Эпоха	Особенности костюмов	Отражение в дизайне
Древний мир	Простые и функциональные, часто имитировали повседневную одежду или ритуальные наряды.	Маски и хитоны, подчеркивающие роль и статус.
Средневековье	Символические, отражающие духовные и моральные идеалы эпохи.	Цвета и формы с символическим значением.
Ренессанс	Более реалистичные, детализированные, отражающие богатство и разнообразие тканей.	Богатство украшений и внимание к деталям.
Барокко и классицизм	Изысканные и театральные, с богатыми тканями, сложными украшениями.	Любовь к декору, перья, кружева, роскошь.
XIX век	Исторически точные, отражающие интерес к истории и культурному наследию.	Историческая точность, национальные костюмы.
XX век и современность	Отражают художественные течения и технологические достижения, поле для экспериментов и инноваций.	Использование новейших материалов и технологий.

В мире исполнительского искусства костюмы выполняют гораздо больше функций, чем просто украшение сцены или актера. Они являются неотъемлемой частью повествования, способными транслировать аудитории нюансы характера и настроения персонажей без единого слова [1, с. 237].

Костюм на сцене выполняет ряд ключевых функций: помогает актеру вжиться в роль,

информирует зрителя о времени и месте действия, а также о социальном статусе, возрасте, профессии и характере персонажа. Но самое важное – с помощью цвета, фактуры, формы и аксессуаров костюм может передавать тончайшие переживания и настроения персонажа, его динамическое развитие в течение произведения (таблица 2).

**Сценический костюм, его влияние на восприятие персонажа,
характеристики, примеры их использования**

Элемент костюма	Влияние на персонажа	Примеры
Цвет	Передает эмоциональное состояние, характер и социальный статус.	Темные цвета для трагедии или зла, яркие цвета для радости или невинности.
Фактура	Отражает простоту или приземленность, богатство, страдание или потерю.	Грубые ткани для простоты, гладкие и блестящие для богатства.
Форма	Влияет на восприятие фигуры актера, отражает силу, дисциплину, свободу, чувственность.	Прямые линии для силы, плавные формы для свободы.
Аксессуары	Добавляет детализацию образу, может служить ключом к истории или характеру.	Оружие для профессии, украшения для происхождения или статуса.

Сценический костюм, сочетая в себе цвет, фактуру, форму и аксессуары, становится мощным инструментом в руках дизайнеров и режиссеров, позволяющим буквально «одеть» персонажа в его историю, характер и эмоции. Это не только помогает актеру лучше вжиться в роль, но и позволяет аудитории на интуитивном уровне почувствовать и понять глубинные аспекты произведения.

Современные технологии значительно расширили границы возможностей дизайнеров сценических костюмов, предоставив им инструменты для создания уникальных и выразительных образов, которые могут в значительной мере углубить и обогатить восприятие персонажей и сюжетных линий. Рассмотрим подробнее, как светоотражающие ткани, LED-подсветка и необычные материалы используются в сценических костюмах и как они влияют на театральное искусство.

Светоотражающие и люминесцентные ткани открывают новые горизонты для

сценического дизайна, позволяя дизайнерам создавать костюмы, которые буквально «живут» на сцене, меняя свои визуальные характеристики в ответ на изменения освещения. Эта технология применяется для создания глубоко символических и динамичных образов, которые могут меняться вместе с развитием сюжета, эмоциональным состоянием персонажей или музыкальным сопровождением.

Светоотражающие материалы обладают способностью отражать свет, направленный на них, создавая яркие, иногда почти неоновые эффекты. Это достигается за счет использования специальных пигментов или микроскопических стеклянных шариков, встроенных в ткань, которые отражают свет обратно к источнику. Люминесцентные ткани, в свою очередь, могут накапливать световую энергию и излучать ее в темноте, создавая светящийся эффект (рисунок 1).

Применение в сценическом искусстве

<p>Символизм: изменение цвета или яркости костюма может символизировать переходы между различными эмоциональными состояниями или этапами развития персонажа. Например, костюм, который светится ярче при повышении интенсивности эмоций персонажа, может служить визуальным отображением его внутренней борьбы или прозрения.</p>	<p>Динамика: в музыкальных и танцевальных номерах светоотражающие и люминесцентные элементы костюмов могут использоваться для создания визуальной динамики, подчеркивающей ритм и движение. Это привносит в постановку дополнительный уровень взаимодействия с аудиторией, делая визуальный ряд более насыщенным и захватывающим.</p>	<p>Магические и фантастические элементы: в спектаклях и шоу, где присутствуют элементы магии или фантастики, светоотражающие ткани могут использоваться для создания образов с необычными, сверхъестественными свойствами. Это позволяет дизайнерам воплощать в жизнь самые смелые и нестандартные идеи, добавляя произведению ощущение чуда и волшебства.</p>
--	--	---

Рис. 1. Применение в сценическом искусстве

Интеграция LED-подсветки в сценические костюмы является одним из наиболее инновационных и впечатляющих достижений современного театрального искусства [2, с. 190]. Эта технология позволяет дизайнерам создавать захватывающие визуальные эффекты, которые ранее были недоступны или требовали значительных затрат времени и ресурсов. LED (светоизлучающие диоды) – это маломощные

источники света, которые могут излучать разноцветный свет. Они отличаются высокой энергоэффективностью, долговечностью и способностью к быстрой смене цветов и интенсивности свечения. В сценических костюмах LED-элементы могут быть вшитыми в ткань или прикрепленными к ней, создавая уникальные световые узоры и эффекты (рисунок 2).

Возможности и применение

<p>Динамическая смена образов: с помощью программирования LED-элементов можно изменять внешний вид костюма в реальном времени, адаптируя его к конкретным сценам или моментам представления. Это позволяет одному костюму выполнять несколько функций и принимать различные визуальные образы.</p>	<p>Интерактивность: LED-подсветка может реагировать на звук, движение или даже изменения в окружающей среде, что делает костюм не просто элементом декора, а полноценным участником представления. Например, световые эффекты могут синхронизироваться с музыкой или изменяться в ответ на движения актера.</p>	<p>Создание сложных визуальных эффектов: с использованием LED можно создавать сложные световые композиции, имитировать свечение, мерцание, плавные переходы цвета, которые добавляют глубину и динамику визуальному ряду спектакля.</p>
---	--	--

Рис. 2. Возможности и применение LED-подсветки

Для управления LED-подсветкой используются специализированные контроллеры и программное обеспечение, позволяющее точно настроить параметры свечения каждого диода. Это требует от дизайнеров не только художественного вкуса, но и определенных технических навыков.

Использование нестандартных материалов, таких как металлическая сетка, пластик, пеноматериалы или даже электронные компоненты, позволяет дизайнерам создавать совершенно новые текстуры и формы, которые могут воспроизводить футуристические, фантастические или абстрактные образы. Эти материалы могут быть использованы для создания костюмов, которые дополнительно усиливают тематическую направленность произведения, помогают зрителю погрузиться в атмосферу постановки и лучше понять концепцию и идею спектакля [3, с. 122].

Применение этих инновационных технологий и материалов в сценических костюмах не только расширяет арсенал выразительных средств, доступных дизайнерам и режиссерам, но и трансформирует само театральное искусство, делая его более визуально

захватывающим и эмоционально насыщенным. Они позволяют аудитории на более глубоком уровне взаимодействовать с произведением, переживая вместе с персонажами их развитие и преобразования. Таким образом, современные технологии и материалы не только обогащают визуальный аспект театральных постановок, но и способствуют более тонкой и многогранной передаче идей и эмоций через сценический костюм.

Примеры из практики демонстрируют, как сценические костюмы становятся ключевым элементом в создании и развитии образов персонажей в различных жанрах исполнительского искусства. Давайте рассмотрим два кейса из балета и драматического театра, которые иллюстрируют эту идею [4, с. 91].

В балетной постановке «Ромео и Джульетта» костюмы играют важнейшую роль в передаче чувств и характеров главных героев. Чувственность и страсть молодых влюбленных отражаются через выбор тканей, цветов и форм костюмов. Например, Джульетта часто одета в нежные, легкие ткани светлых оттенков, подчеркивающие ее юность и невинность, в то время как Ромео предстает в более темных и

строгих костюмах, символизируя его мужество и решимость. Контраст между яркостью и темной костюмов не только выделяет персонажей на фоне друг друга, но и подчеркивает трагедию их запретной любви.

В драме Артура Миллера «Смерть торговца» костюмы используются для отражения внутренних конфликтов главного героя, Уилли Ломана, и его эволюции в течение пьесы. Уилли, стремящийся к успеху торговца, часто одет в костюм, который когда-то символизировал его стремления и мечты, но со временем стал выражать его неудачи и разочарования. Изношенность костюма, его моральное устаревание отражают упадок Уилли, его утраченные иллюзии и разрушающееся чувство собственного достоинства. Нюансы костюма, такие как потертости и пятна, становятся визуальными метафорами его жизненного пути.

Эти примеры подчеркивают, как тщательно продуманный дизайн костюма может обогатить восприятие персонажей, добавив глубины их эмоциональному изображению и подчеркнув ключевые моменты их развития. Через цвет, форму и детали костюма дизайнеры могут передать широкий спектр чувств – от любви и страсти до отчаяния и разочарования, делая эти образы более запоминающимися и эмоционально насыщенными для аудитории [5, с. 170].

Выводы

Изучение роли сценических костюмов в исполнительском искусстве подчеркивает их непреходящее значение не только как элемента декора, но и как средства глубокой коммуникации между сценой и аудиторией. Костюмы служат не просто для создания визуального образа персонажей, но и для передачи их внутреннего мира, эмоций, социального статуса и динамики развития. Историческая эволюция костюмов отражает социальные и культурные трансформации, демонстрируя, как изменения в дизайне костюмов в разные эпохи отражали дух

времени, технологические инновации и художественные тенденции.

Современные технологии и материалы открывают новые горизонты для дизайнеров костюмов, позволяя им создавать еще более сложные и выразительные образы.

Сценические костюмы являются неотъемлемой частью театрального искусства, ключом к более глубокому пониманию и восприятию персонажей и сюжета. Они играют центральную роль в создании эмоционального и визуального воздействия спектакля, делая его захватывающим и запоминающимся для зрителя.

Литература

1. Бацына О.А. В объективе – воплощенная идея художников-стилистов факультета искусств Алтайского государственного университета // Культурное наследие Сибири. – 2019. – № 16. – С. 235-240.
2. Ганичева Ю.В. Педагогические основы формирования творческих способностей в условиях музыкально-образовательного процесса // Культура, искусство, образование в информационном пространстве третьего тысячелетия: проблемы и перспективы Сборник научных трудов. Факультет искусств и социокультурной деятельности РГСУ. – М.: Букиведи, 2018. – С. 187-191.
3. Закудрявская В.А., Сайко Е.А. Мода и театр в сценических костюмах мирискусников и авангардистов в «Русском балете С.П. Дягилева» // Научный журнал «Костюмология». – 2020. – № 2. – С. 117-126.
4. Краснова С.Н. Создание сценического танцевального костюма // Культура и цивилизация. – 2018. – Том 8, № 4 А. – С. 88-92.
5. Яковлева М.В. Феномен «русского стиля» в отечественной и зарубежной моде // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. – 2016. – № 2 (27). – С. 169-172.

UDRIS Mariia

Tightrope walker, The Russian State Circus Company,
Russia, Moscow

**STAGE COSTUMES AS A WAY TO CONVEY
THE CHARACTER AND MOOD OF A CHARACTER
IN THE PERFORMING ARTS**

Abstract. *The article is devoted to the analysis of the role of stage costumes in conveying the character and mood of characters in various forms of performing art. The historical evolution of costumes on stage is considered, and it is emphasized how changes in design reflected social and cultural transformations. Special attention is paid to how the color, texture, style and accessories of costumes can be used to enhance the audience's understanding of the character's inner world, his psychology and relationships with other characters. It demonstrates how the costume becomes an integral part of the actor's expressive means, contributing to a deeper immersion of the viewer into the plot. Modern trends in the design of stage costumes are also considered, including the use of technology to create more complex and visually exciting images.*

Keywords: *stage costumes, character transfer, performing arts, costume design, costume evolution, color and texture in costumes, accessories, character psychology, current design trends, technology in costumes, audience perception, the future of stage costumes.*